

भारतीय उच्च शिक्षणातील महिला : संरचनात्मक विषमता आणि धोरणात्मक विश्लेषण

प्रा. रिमा सुधाकर खरे

इतिहास विभाग

डॉ. आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, येरवडा, पुणे-६

Corresponding Author - प्रा. रिमा सुधाकर खरे

DOI - 10.5281/zenodo.19347436

सारांश:

भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये महिलांचा सहभाग मागील दोन दशकांत लक्षणीय वाढलेला दिसतो. एकूण नामांकन प्रमाणात (GER) महिलांनी पुरुषांशी समता साधली असून काही वर्षांत त्यांना मागे टाकले आहे. तथापि, ही प्रगती केवळ संख्यात्मक आहे की गुणात्मक स्वरूपाची आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. STEM क्षेत्रातील मर्यादित उपस्थिती, ग्रामीण-शहरी दरी, सामाजिक बंधने आणि नेतृत्वातील अपुरे प्रतिनिधित्व या बाबी अजूनही संरचनात्मक विषमता दर्शवतात. प्रस्तुत संशोधनात महिलांच्या उच्च शिक्षणातील सहभागाचे सांख्यिकीय, सामाजिक व धोरणात्मक विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यास दुय्यम स्रोतांवर आधारित असून विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. निष्कर्षानुसार महिलांचे नामांकन वाढले असले तरी सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.

प्रस्तावना:

भारतातील स्त्री शिक्षणाचा इतिहास हा सरळरेषीय नसून चढ-उतारांनी भरलेला आहे. विविध सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय घटकांच्या प्रभावामुळे स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या संधी काळानुसार बदलत गेल्या. प्राचीन वैदिक काळात स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क मान्य होता. स्त्रिया वेदाध्ययन, तत्त्वचिंतन आणि शास्त्रार्थात सहभागी होत असत. गार्गी व मैत्रेयी या विदुषींचा उल्लेख वेदकालीन परंपरेत आढळतो. वेद, संगीत, नृत्य आणि तत्त्वज्ञान यांचे शिक्षण स्त्रियांना दिले जात असल्याचे संकेत उपलब्ध आहेत. यावरून त्या काळात स्त्री शिक्षणाला सामाजिक मान्यता होती, असे दिसून येते. तर उत्तर-वैदिक काळापासून स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात क्रमशः घसरण दिसून येते. मध्ययुगीन काळात पितृसत्ताक मूल्ये अधिक दृढ झाली. बालविवाह, पडदा पद्धती आणि स्त्रियांच्या हालचालींवरील

निर्बंध वाढले. परिणामी स्त्रियांचे शिक्षण मर्यादित झाले. शिक्षण ही पुरुषप्रधान क्रिया मानली जाऊ लागली आणि स्त्रिया औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेपासून वंचित राहिल्या. एकोणिसावे शतक हे भारतीय स्त्री शिक्षणाच्या इतिहासातील निर्णायक टप्पा मानले जाते. महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करून सामाजिक परिवर्तनाची पायाभरणी केली. हा क्षण भारतीय स्त्री शिक्षणाच्या इतिहासातील 'सुवर्णक्षण' ठरला.

यानंतर पंडिता रमाबाई आणि आनंदी गोपाल जोशी यांसारख्या महिलांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली. या प्रयत्नांमुळे स्त्री शिक्षण सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीचा अविभाज्य भाग बनले. ब्रिटिश काळात आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेची रचना झाली. १८७८ मध्ये कोलकाता येथे Bethune College स्थापन

झाले, जे भारतातील महिलांसाठीचे पहिले महाविद्यालय मानले जाते.

तसेच महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक पुढाकार घेतला. पुढे हे विद्यापीठ SNDT Women's University या नावाने ओळखले जाऊ लागले. या उपक्रमांमुळे स्त्रियांसाठी उच्च शिक्षणाची दारे संस्थात्मक पातळीवर खुली झाली. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेची हमी दिली. शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचे स्थान प्राप्त झाले. प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मुलींच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले. २००४ मध्ये सुरू झालेल्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेने ग्रामीण व वंचित घटकांतील मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली.

आजच्या काळात महिलांची साक्षरता दरात वाढ झाली असून त्या अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, संरक्षण, प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. “मुलगी शिकली, प्रगती झाली” ही संकल्पना सामाजिक स्तरावर रूजत आहे आणि स्त्री सक्षमीकरणाचा पाया अधिक भक्कम होत आहे. खऱ्या अर्थाने उच्च शिक्षण ही केवळ ज्ञानप्राप्तीची प्रक्रिया नसून सामाजिक सत्तासंबंधांचे पुनर्रचनेचे साधन आहे. महिलांना उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळणे म्हणजे केवळ विद्यापीठीन प्रमाणपत्र नव्हे, तर सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्वायत्तता आणि राजकीय सहभागाचा विस्तार होय. भारतीय स्त्री शिक्षणाच्या इतिहासात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य मूलभूत ठरते. त्यांनी स्त्री शिक्षणाला सामाजिक क्रांतीचे रूप दिले. पुढे डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी शिक्षणाला सामाजिक मुक्तीचे साधन मानत स्त्री-पुरुष समानतेची वैचारिक चौकट मांडली.

संशोधन समस्या:

1. संख्यात्मक वाढ ही लिंगसमतेची हमी देऊ शकते का?
2. उच्च शिक्षणातील महिलांची वाढ ही संरचनात्मक परिवर्तनाचे द्योतक आहे की केवळ सांख्यिकीय सुधारणा?

उद्दिष्टे:

- महिलांच्या उच्च शिक्षणातील सहभागाचे विश्लेषण करणे.
- शाखानिहाय व क्षेत्रनिहाय विषमता तपासणे.
- शासकीय धोरणांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करणे.
- लिंगसमतेच्या दृष्टीने संरचनात्मक अडथळे ओळखणे.

संशोधन पद्धती:

या अभ्यासात दुर्यम आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. AISHE अहवाल, शासकीय धोरण दस्तऐवज आणि शैक्षणिक साहित्याचा संदर्भ घेतला आहे. विश्लेषणासाठी तुलनात्मक व विवेचनात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला.

सांख्यिकीय विश्लेषण:

तक्ता १ : उच्च शिक्षणातील GER (%)

वर्ष	पुरुष	महिला	एकूण
2014-15	24.3	22.9	23.7
2017-18	26.3	25.4	25.8
2019-20	26.9	27.3	27.1
2021-22	27.9	28.5	28.4

विश्लेषणात्मक निरीक्षण:

२०१९-२० पासून महिलांचे GER पुरुषांपेक्षा अधिक झाले आहे. तथापि, GER वाढ ही प्रवेशाची निर्देशक आहे; पूर्णता दर, संशोधनातील सहभाग आणि रोजगारसंधींचा विचार केल्यास लिंगसमता पूर्णपणे साध्य झालेली नाही.

तक्ता २ : शाखानिहाय सहभाग (%)

शाखा	महिला (%)
कला	53
विज्ञान	52
वाणिज्य	49
अभियांत्रिकी	29
वैद्यकीय	56

विश्लेषण:

STEM विशेषतः अभियांत्रिकी क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती कमी आहे. हे सामाजिक रूढी, व्यावसायिक अपेक्षा आणि संरचनात्मक अडथळ्यांचे परिणाम दर्शवते.

ग्रामीण-शहरी विषमता:

ग्रामीण भागात महिलांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग तुलनेने कमी आहे. यामागे आर्थिक मर्यादा, प्रवास सुविधा, सुरक्षितता व डिजिटल अभाव यांसारखे घटक कारणीभूत आहेत.

निर्देशक	ग्रामीण महिला	शहरी महिला
GER (%)	18	32
डिजिटल प्रवेश	35%	68%

ही तफावत केवळ शैक्षणिक नव्हे तर सामाजिक-सांस्कृतिक विषमतेचे प्रतिबिंब दर्शवते.

धोरणात्मक हस्तक्षेप:

National Education Policy 2020:

या धोरणात Gender Inclusion Fund, बहुविषयक शिक्षण व लवचिक प्रवेश-निर्गमन व्यवस्था प्रस्तावित आहे. तथापि, धोरणाची अंमलबजावणी आणि स्थानिक स्तरावरील परिणामकारकता यावर यश अवलंबून आहे.

“बेटी बचावो, बेटी पढावो” ही योजना सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करते; मात्र उच्च शिक्षणातील विशिष्ट अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

संरचनात्मक आव्हाने:

- पितृसत्ताक मानसिकता
- कौटुंबिक जबाबदाऱ्या
- संशोधन क्षेत्रातील असमान प्रतिनिधित्व
- नेतृत्व पातळीवरील कमी सहभाग

इ. डिजिटल विभाजन

वरील संरचनात्मक आव्हाने असली तरी समर्पकरित्या निष्कर्ष काढता येईल, महिलांची उपस्थिती वाढली असली तरी निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे.

चर्चात्मक विवेचन:

उच्च शिक्षणातील महिलांची वाढ ही सामाजिक बदलाची खूण आहे; परंतु संख्यात्मक वाढ म्हणजे गुणवत्तापूर्ण सक्षमीकरण नव्हे. शिक्षणानंतरच्या रोजगाराच्या संधी, वेतन समानता, संशोधन निधी उपलब्धता आणि शैक्षणिक नेतृत्व यामध्ये लिंगभेद दिसून येतो. त्यामुळे लिंगसमता ही केवळ प्रवेशापुरती मर्यादित न राहता परिणामकारकतेच्या पातळीवर तपासणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष:

भारतात महिलांच्या उच्च शिक्षणातील सहभागात सकारात्मक वाढ झाली आहे. तथापि, ग्रामीण-शहरी दरी, STEM क्षेत्रातील कमी सहभाग आणि नेतृत्वातील मर्यादित प्रतिनिधित्व ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. धोरणात्मक अंमलबजावणी, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक जागरूकता आणि संस्थात्मक सुधारणा यांद्वारेच खऱ्या अर्थाने लिंगसमता साध्य होऊ शकते.

संदर्भ सूची:

१. Ambedkar, B. R. (1989). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (Vol. 1), Government of Maharashtra.
२. Ambedkar, B. R. (1991). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (Vol. 3), Government of Maharashtra.

३. Census of India. (2011). Primary Census Abstract, Government of India.
४. Dr. Kuldeep Kaur, Dr. Madhanraj N, Dr. Pranjyoti Deka, Shailja Bahadur, Gopal Saha, Dr. Kiran Jatav, Vol. 10 No. 2 (2025): EPH - International Journal of Humanities and Social Science (ISSN: 2208-2174), Gender equality in higher education, progress and challenges.
५. Ministry of Education, All India Survey on Higher Education (AISHE) 2021–22 Report. Government of India, 2022
६. Nanda, B. R., Indian women: From purdah to modernity. Vikas Publishing House, 1990
७. Sharma, S. , Women and higher education in India: Trends and challenges, Journal of Educational Studies, 2018
८. Tilak, B. G. (2015). How inclusive is higher education in India? Social Change, 2015
९. University Grants Commission, Higher education in India: Issues, concerns and new directions. UGC, 2013
१०. ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, २००२.
११. महाराष्ट्र शासन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (Marathi version). शिक्षण मंत्रालय, २०२०
१२. महाराष्ट्र शिक्षण, महाराष्ट्र शैक्षणिक सांख्यिक अहवाल, २०२१,

१३.डॉ. जयश्री महाजन, महिला सक्षमीकरण, अथर्व
पब्लिकेशन, धुळे, २०१३

१४.डॉ. नाझरेथ मिस्कीटा, स्त्री शिक्षणाची वाटचाल,
लोकवाडमय गृह, २०००

१५.पांडुरंग मुठ्ठे, महिला सक्षमीकरण: स्वरूप आणि
विकास, अरुणा प्रकाशन, लातूर, २०१८